

IQLIM O'ZGARISHI VA GLOBAL HARAKATLAR: GEOSIYOSIY OQIBATLAR VA XALQARO HAMKORLIK TAHLILI

TADJIMURODOVA SHAHZODA BOTIR QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining

Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti

Turizm yo'nalishi 4-bosqich talabasi

tadjimuradovashahzoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283842>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lmish iqlim o'zgarishining global geosiyosiy munosabatlar va xalqaro hamkorlikka ta'sirini tahlil qiladi. Sanoatlashgan jamiyatning uglerod chiqindilari bilan bog'liq faoliyati natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi bugungi kunda suv resurslari tanqisligi, migratsiya oqimlari va oziq-ovqat xavfsizligi kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Maqola iqlim inqiroziga qarshi kurashish maqsadida imzolangan xalqaro kelishuvlarni (Kioto protokoli, Parij kelishuvi) tanqidiy nuqtai nazardan o'rganadi.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishi, xalqaro hamkorlik, Parij kelishuvi, Kioto protokoli, uglerod chiqindilari, qayta tiklanuvchi energiya, migratsiya.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: АНАЛИЗ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация: Научные исследования имеют значение для глобальных геополитических отношений и международного сотрудничества, что является одной из самых актуальных проблем современности. Изменение климата, вызванное углеродоёмким производством в индустриальном обществе, в настоящее время приводит к дефициту воды, выбросов и продовольствия. В статье критически анализируются международные механизмы (Киотский протокол, Парижское соглашение), разработанные для борьбы с этой ситуацией.

Ключевые слова: Климатическая безопасность, международное сотрудничество, Парижский прогноз, Киотский протокол, углеродная энергетика, возобновляемые источники энергии, миграция.

CLIMATE CHANGE AND GLOBAL ACTION: ANALYSIS OF GEOPOLITICAL CONSEQUENCES AND INTERNATIONAL COOPERATION

Abstract: The scientific research has implications for global geopolitical relations and international cooperation, one of the most pressing issues of the day. Climate change, which is caused by the carbon-intensive production of industrialized society, is currently causing water scarcity, emissions and food shortages. The article critically examines the international processes (Kyoto Protocol, Paris Agreement) that have been put in place to combat the situation.

Keywords: Climate security, international cooperation, Paris outlook, Kyoto Protocol, carbon energy, renewable, migration.

Kirish

Bugungi kunda iqlim o'zgarishi nafaqat ekologik, balki global miqyosdagi eng dolzarb geosiyosiy va iqtisodiy muammolardan biriga aylandi. Sanoat inqilobi davridan boshlab uglerod dioksidi va boshqa issiqxona gazlarining atmosferada to'planishi oqibatida sayyoramizning o'rtacha harorati sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu o'zgarishlar suv toshqinlari, qurg'oqchilik, oziq-ovqat xavfsizligi tanqisligi, ekotizimlarning buzilishi kabi jiddiy oqibatlarga olib kelmoqda. Ushbu maqola iqlim o'zgarishining global harakatlar, xususan, xalqaro hamkorlik va geosiyosiy munosabatlarga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan.

Iqlim o'zgarishi (shuningdek, global isish) – butun dunyodagi o'rtacha haroratning davomli o'sishi va uning Yer iqlimiga o'tkazadigan ta'siri. Global haroratning hozirgi davrdagi ko'tarilishi inson faoliyati, xususan, sanoat inqilobidan beri qazib olinayotgan yoqilg'ining yoqilishi bilan bog'liq. Qazib olingan yoqilg'idan foydalanish, o'rmonlarni kesish va ba'zi qishloq xo'jaligi va sanoat amaliyotlari iqlim o'zgarishiga sabab bo'luvchi issiqxona gazlarini chiqaradi. Global isishda asosiy rol o'ynayotgan issiqxona gazi bo'lmish korbanat angidrid millionlab yillar davomida kuzatilmagan darajada, taxminan, 50%ga o'sdi [1].

Iqlim o'zgarishi atrof-muhitga tobora katta ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, cho'llar kengaymoqda, issiq to'lqinlar va o'rmon yong'inlari keng tarqalmoqda. Arktikadagi havo haroratining ko'tarilishi abadiy muzliklarning erishiga sabab bo'ldi. Yuqori haroratlar kuchli bo'ronlar, qurg'oqchilik va boshqa ob-havo sharoitlariga ham sabab bo'lmoqda. Tog'lar, marjon riflari va Arktikadagi tez atrof-muhit o'zgarishi ko'plab turlarni boshqa joyga ko'chishga yoki yo'q bo'lib ketishga majbur qilmoqda. Kelajakda iqlim o'zgarishini minimallashtirishga qaratilgan harakatlar muvaffaqiyatli amalga oshirilsa-da, ba'zi ta'sirlar, masalan, okeanning isishi, okeanning kislotalanishi va dengiz sathining ko'tarilishi asrlab davom etadi.

Iqlim o'zgarishi odamlarga suv toshqini, haddan tashqari issiqlik, oziq-ovqat va suv tanqisligining kuchayishi, turli xil kasalliklar va iqtisodiy yo'qotishlar bilan tahdid qilmoqda. Iqlim o'zgarishiga inson migratsiyasi va mojarolar ham ta'sir o'tkazmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iqlim o'zgarishini 21-asrda global sog'liq uchun eng katta tahdidlardan biri deb atadi. Toshqinga qarshi choralar ko'rish, qurg'oqchilikka chidamli ekinlar ekish kabi sa'y-harakatlar orqali iqlim o'zgarishiga moslashish iqlim o'zgarishi xavfini qisman kamaytiradi [2]. Kambag'al hudud aholisi garchi iqlim o'zgarishiga eng kam ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa-da, eng ko'p zarar ko'rmoqda.

Iqlim o'zgarishi oqibatlariga misollar: issiqlik va qurg'oqchilik tufayli kuchaygan o'rmon yong'inlari, dengizdagi issiq to'lqinlar tufayli marjonlarning oqarishi va suv taqchilligi natijasida yuzaga kelgan qurg'oqchilik.

21-asrning birinchi o'n yilliklarida iqlim o'zgarishining ko'plab oqibatlari yuzaga keldi: muntazam kuzatuv boshlangan 1850-yil bilan solishtirganda, 2023-yilda issiqlikning rekord darajada ko'tarilishi (+1,48°C) yuzaga keldi. Bu kabi issiqlikning ko'tarilishi ayni damdagi holatni yanada battarlashishiga hissa qo'shishi, hatto Grenlandiya muz qatlamining erishi kabi katta o'zgarishga sabab bo'lishi mumkin. 2015-yilgi Parij kelishuvida davlatlar global isishni „2°C dan past“ ushlab turishga kelishib olgan bo'lsa-da, vaziyat hozirgi holatdan o'zgarmay davom etsa, asr oxirida global isish 2,8°C ga yetadi. Global isishni 1,5°C gacha tushirish uchun davlatlar 2030-yilgacha chiqarayotgan gazlarini ikki baravar kamaytirishi va 2050-yilga kelib esa turli xil gazlarni chiqarishni butunlay to'xtatishi kerak [3].

Energiyani tejash va uglerod ifloslanishini keltirib chiqarmaydigan energiya manbalariga o'tish orqali qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanishni bosqichma-bosqich to'xtatish mumkin. Bu kabi energiya manbalariga shamol, quyosh, suv va atom energiyasi kiradi. Ushbu energiya manbalari transport, binolarni isitish va sanoat jarayonlarida qazilma yoqilg'i o'rnini bosishi mumkin. Uglerod miqdorini atmosferada ham kamaytirish mumkin. Bu uchun o'rmon maydonlarini kengaytirish va tuproqdagi uglerodni ushlab usullari bilan dehqonchilik qilish kerak [4].

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni ta'minlashga qaratilgan bir qator muhim kelishuvlar imzolangan. Bularning eng mashhurlari Kioto protokoli (1997) va Parij kelishuvi (2015) hisoblanadi.

Kioto protokoli asosiy maqsadi global isishga qarshi kurashish uchun issiqxona gazlari emissiyasini "xavfsiz" darajaga kamaytirish. Kioto protokoli mamlakatlarga o'z majburiyatlarini bajarishda yordam beruvchi uchta bozor mexanizmini joriy qildi:

1. Toza rivojlanish mexanizmi (Clean Development Mechanism - CDM): Rivojlangan mamlakatlarga rivojlanayotgan mamlakatlardagi emissiyani kamaytiruvchi loyihalarga sarmoya kiritish va buning evaziga kredit (emissiya birliklari) olish imkonini berdi.
2. Qo'shma amalga oshirish (Joint Implementation - JI): Rivojlangan mamlakatlarga boshqa rivojlangan mamlakatlardagi loyihalarga sarmoya kiritish orqali kredit olish imkonini berdi.
3. Emissiyalar savdosi (Emissions Trading): Majburiyatlaridan oshiqcha emissiya birliklariga ega bo'lgan mamlakatlarga, ushbu birliklarni o'z majburiyatlarini bajara olmayotgan mamlakatlarga sotish imkoniyatini yaratdi.

Bu hujjat birinchi marta rivojlangan mamlakatlarga issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish bo'yicha huquqiy majburiyatlarni yukladi. Ammo, AQSh kabi ayrim yirik iqtisodiyotlar bu protokolni ratifikatsiya qilmagani yoki undan chiqib ketgani sababli uning samaradorligi cheklangan.

Parij kelishuvi: Bu kelishuv Kioto protokolidan farqli o'laroq, barcha ishtirokchi davlatlarni o'zlarining iqlim maqsadlarini belgilashga undadi. U global harorat ko'tarilishini sanoatdan oldingi davrdagi darajadan 2°C daraja yuqori bo'lmasligini, iloji bo'lsa 1,5°C darajada ushlab turishni maqsad qilib qo'yadi. Biroq, bu kelishuv ixtiyoriy majburiyatlarga asoslangani sababli, uning ijrosi ko'pincha mamlakatlarning siyosiy va iqtisodiy manfaatlari bilan cheklanib qolmoqda. Ba'zi davlatlar o'z majburiyatlarini bajarmayotgani yoki ularni yetarli darajada oshirmayotgani kuzatilmoqda, bu esa global maqsadlarga erishishda jiddiy to'siq bo'lmoqda [5]

Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq geosiyosiy ziddiyatlar, ayniqsa, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida yaqqol namoyon bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlar iqlim inqirozining tarixiy sababchilari hisoblanadi, chunki ular o'z iqtisodiyotlarini uglerodga asoslangan sanoat orqali rivojlantirishgan. Shu sababli, rivojlanayotgan mamlakatlar ulardan moliyaviy va texnologik yordam kutishadi. Biroq, bu yordam doimo yetarli emas. Misol uchun, Xitoy bugungi kunda dunyodagi eng yirik uglerod chiqindisi manbai bo'lsa-da, u o'zini hali rivojlanayotgan davlat sifatida ko'radi va o'z emissiyalarini kamaytirish majburiyatlarini rivojlangan davlatlarnikiga nisbatan yengilroq deb hisoblaydi. Aksincha, Yevropa Ittifoqi kabi hududlar esa uglerod emissiyasini qisqartirish bo'yicha qat'iy majburiyatlarni qabul qilib, o'z iqtisodiyotlarini qayta tiklanuvchi energiyaga o'tkazishga harakat qilmoqda. Bu harakatlar

ba'zan xalqaro savdo munosabatlarida ham muammolarni keltirib chiqaradi, masalan, uglerod solig'i kabi chora-tadbirlar savdo ziddiyatlariga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa

Iqlim o'zgarishi insoniyat oldidagi eng jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Uning sabablari asosan antropogen faoliyat bilan bog'liq bo'lib, oqibatlar esa global miqyosda sezilmoqda. Iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish uchun keng ko'lamlı chora-tadbirlar zarur. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Issiqxona gazlari chiqindilarini keskin kamaytirish.
2. Iqlim o'zgarishiga chidamli infratuzilma va qishloq xo'jaligini rivojlantirish.
3. O'rmonlarni saqlash va qayta tiklash.
4. Resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish.
5. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishni tezlashtirish.
6. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va iqlim siyosatini takomillashtirish.

Iqlim o'zgarishi bilan kurashish uzoq muddatli va murakkab jarayon, biroq bu barcha davlatlar, tashkilotlar va fuqarolar birgalikda harakat qilsa, erishish mumkin bo'lgan maqsaddir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. NASA. Global Climate Change: Vital Signs of the Planet. URL:<https://climate.nasa.gov> (2023).
2. Parij kelishuvi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqlim O'zgarishi Doirasi Konvensiyasi, 2015.
3. Stern, N. The Economics of Climate Change: The SternReview. –Cambridge: Cambridge University Press.2006
4. <https://www.ekoloji.com>
5. <https://hydromet.uz>